

MIHAI POP – REPERE IDENTITARE, INFLUENȚE COSMOPOLITE, REFLECTĂRI AFECTIVE

Mihaela CĂLINESCU*

Mihai Pop – individuation landmarks, cosmopolitan influences, affective reflections (Abstract)

The volume “Folklore, Ethnology, Anthropology” signed by Sanda Golopenția was discussed on occasion of the roundtable on the theme *Elevate and high-value knowledge: Folklore, Ethnology, Anthropology* moderated by Ileana Benga at the Conferences of the Institute “The Archive of Romanian Folklore of the Romanian Academy”. From a massive corpus of theoretical topics we selected for discussion the chapters dedicated to Mihai Pop and then highlighted the epistolary and telegraphic material between correspondents, published by Sanda Golopenția. The research emphasizes the relationship between the Golopenția family and Mihai Pop, as well as his interventions in delicate moments of their lives. At the same time, the image of professor Mihai Pop is constructed through the eyes of specialist Sanda Golopenția and corresponds to confession in the context of confrontation not always desired with otherness. Pieces of the past are set into light through the remembrance of some tension-filled sequences from their past or by assembling an epistolary exchange, a true cultural treasure. In the same time, we set out to bring the attention upon *The Romanian Book and Exile Museum* from Craiova, that is meant to bring light into the reunification of Romanian culture with the cultural heritage created outside the country, from the years of post-war Romanian exile caused by the communist regime.

Keywords: Mihai Pop, correspondence, exile, support, cultural heritage, communism regime.

Cuvinte-cheie: Mihai Pop, corespondență, exil, sprijin, moștenire culturală, regimul comunist.

Introducere

Dezbaterea cu referire la volumul Sandei Golopenția a fost organizată în jurul Mesei Rotunde moderată de Ileana Benga și intitulată *Rafinement și putere de pătrundere: Folclor, Etnologie, Antropologie de Sanda Golopenția*, în cadrul manifestării: Conferințele Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române”. Profesor Emerit la Departamentul de Studii Franceze (French Studies) de la Brown University, din Providence, Statele Unite ale Americii, eseist, memorialist, etnolog, sociolog, lingvist, specialist în pragmatică, publicist, Sanda Golopenția, membru marcant al diasporei românești, s-a format în cadrul unei familii de intelectuali români, în București, în perioada 1948–1950, pentru ca mai apoi să fie expusă într-un spațiu cultural major macro-ideologic. Îndrumători, în munca de cercetare, i-au fost Mihai Pop, Ovidiu Bîrlea, Harry Brauner. Ulterior, a predat și a format tineri în România și în SUA, a publicat 18 volume de autor, a semnat numeroase articole, volume colective și peste 120 de eseuri despre emigrare, adaptare culturală,

* Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” – Institutul Exilului Românesc.

grupuri minoritare, numeroase articole, recenzii, conferințe, emisiuni radiodifuzate și eseuri radiofonice la „Vocea Americii”, „Europa Liberă”, BBC, a întreprins numeroase anchete folclorice. Între 1963–1980 a publicat în: „Studii și cercetări lingvistice”, „Limba română”, „Revista de Folclor”, „Revista de etnografie și folclor”, „Fonetica și dialectologie”, „Revue roumaine de linguistique”, „Cahiers de linguistique théorique et appliquée” și: „Cu excepția articolelor publicate în studenție, care îmi fuseseră preluate în manuscris de profesorii Mihai Pop sau Boris Cazacu și transmise de ei redacțiilor respective, articolele erau predate la redacție în Institutul la care lucram”¹. Prin volumele – document publicate, autoarea demonstrează întregul mecanism prin care a fost îndepărtat și pus sub acuzare tatăl său, Anton Golopenția, prin nenumărate investigații minuțioase. Timp de douăzeci de ani, Sanda Golopenția Eretescu a adunat bucăți din viața tatălui și a intelectualilor din preajma lui spre a expune azi cotidianul acelor vremuri ale românilor, înainte și după cel de-al Doilea Război Mondial. După cum profesorul Nicolae Constantinescu a remarcat: „Sanda Golopenția face un fel de arheologie a timpurilor moderne; sapă cu o tenacitate extraordinară în arhivele fostei Securități și ale instituțiilor în care a lucrat ilustrul său tată, scoate la lumină documente sortite să zacă în dosare prăfuite într-adins ascunse sau doar împinse de o mână nevăzută în unghere impenetrabile, și, în plus, execută o nemiloasă operație de aducere aminte, de reconstituire, pe baza madlenei amare a notelor informative, a vieții cotidiene a familiei sale, a vecinilor, a cartierului, a școlii, a lumii bucureștene de la jumătatea secolului al XX – lea, a „anilor negri 1948, 1949, 1950”².

Plasăm în centrul abordărilor un fragment din textele tipărite pentru prima dată de Sanda Golopenția în revista *Lupta* între anii 1984 și 1986, în volumul *Mitul pagubei*³.

Oglindim două episoade cheie: tată-fică, separate de un anume interval de timp, rememorate de Sanda Golopenția. Admirăm efortul, demnitatea, empatia, curajul și mai ales forța de a lupta pentru identitatea națională a lui Anton Golopenția. Ne întoarcem în timp și observăm anumite momente, spre exemplu când a demisionat și-a procurat niște lăzi de ștejar cu mânere de sfoară și:

„Și-a pus apoi în lăzi tot ce era «personal». Scrisori, note de lectură, fotografii, cărți din biblioteca proprie care, nemaîncăpând în rafturi acasă, luaseră treptat drumul Institutului și se întorceau acum să se înghesuie în camera birou unde dormea bunica și ne făceau lecțiile, cu rândul, noi copii”⁴.

Un alt moment încărcat de frământări, presiuni inumane, suflete zdrobite este acela în care „brusc, de la un necunoscut care dispare instantaneu, mama află de moartea tatei. Casa se întunecă parcă mai mult. Mama pleacă la Morgă, se întoarce; l-a văzut pe tata pentru o clipă, apoi ușile i s-au închis în față fără ezitări. Știam că tata a murit, că nu mai este cu noi într-un fel definitiv, dar nu putem s-o credem, nici eu, nici mama, nici bunica. În mormântarea nu are cum să fie, căci tata nu mai e de găsit; cei de la Morgă vor cu orice preț să afle cum și de cine a fost înștiințată mama”⁵.

¹ Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, Antropologie*, București, Editura Academiei Române, 2020, p. 11.

² Nicolae Constantinescu, *Cultura Antropologică. Studii, cronici, comentarii*. Ediție, prefață, note de Cătălin D. Constantin, București, Editura Etnologică, 2016, p. 36.

³ Sanda Golopenția, *Mitul Pagubei*. Printed in the United States of America, Editura Hiatus, 1986. (Cartea se află în Craiova, în Colecția Leonid Mămăligă, cu autograful autoarei din 21 oct. 1986).

⁴ Sanda Golopenția, *Cartea Plecării*, București, Editura Univers, 1995, p. 12.

⁵ *Ibidem*, p. 15.

Referitor la acest moment năucitor, în 1952, foștii lui colegi Ion Apostol și Nicolae Economu au remarcat un gest sensibil neobișnuit venit din partea lui Mihi Pop, care „când a aflat de moartea tatei în închisoare, Mihai Pop, care se afla în tramvai, a plâns”. Profesorul s-a arătat vulnerabil în fața unei vești atât de copleșitoare încât, chiar dacă se afla într-un spațiu public, nu și-a putut controla emoția. Ne adâncim în trecutul dureros al autoarei și decupăm secvențe dintr-un destin greu încercat:

„... tata nu mai e acasă de luni de zile, mama și bunica ne spun că e undeva la spital și uneori, noaptea, după percheziții, stau și așează lucrurile la loc pentru ca noi să le găsim cum trebuie dimineața”⁶.

Revenind la autoarea noastră, prizonieră într-un timp al nedreptății, Sanda Golopenția a fost urmărită și îngrădită de oamenii regimului totalitar doar pentru că s-a născut într-o familie de intelectuali cu studii universitare în afara țării. În mod nedrept, a fost stigmatizată și a trebuit să suporte, de-a lungul întregii vieți, presiunile nejuste din România. Sanda Golopenția a ales să-și ia lumea-n geamantan, determinată de tăcerea impusă în țara natală, în primii 40 de ani din viața dănei. A plecat la fratele ei, Dan, exilat în S.U.A. lăsând în casa părintească tot ce-i era drag.

„Mi-am luat lumea în traistă. Mulți mi-au spus, în timp ce străbăteam Bucureștiul ca un dîrzar, cu câte un covor subțiat sau sincer rupt, o lingură mare ciobănească pentru jintiță sau o furcă lungă de un metru și jumătate pentru ca toate să fie controlate și ștam-pilate a expatriere, că exagerez. Că lumea se ia în cap. [...] Dimineața beau însă și acum cafea dintr-o ceșcuță cu farfuria primită într-o primăvară însorită de la o prietenă care a ținut să mi-o dăruiască pe insula din Cișmigiu, în zarva de brotaci și unduiri de galben. [...] Pe scurt, trăiesc și acum în geamantan. În geamantanul cocon. În geamantanul patriei”⁷.

Stabilită în Providence, R. I. a fost vizitată de Mihai Pop, la mijlocul anilor '80 și l-a primit la Gardner House, unde l-a găzduit, cu ceva ani în urmă, și pe „Eugène Ionesco atunci când i s-a acordat titlul de *doctor honoris causa* al Universității Brown”⁸.

În acest sens, Matilda Breazu în *Cealaltă Aceași Cultură. Studii despre exilul românesc* face o analiză a oamenilor de cultură exilați și sistematizează cronologic cele trei valuri ale plecării intelectualilor în țările europene sau în Canada, Statele Unite ale Americii. Este și cazul Sandei Golopenția, cea care a emigrat în anii '80 în urma răspunsului negativ privind aprobarea de a pleca la Congresul de la Amsterdam: „A luat această decizie în 1980, împinsă de condițiile impuse în țară, mai ales de refuzul constant venit din partea autorităților privind permisiunea de a participa la conferințele sau congresele organizate în străinătate”⁹.

Admirabilă este alegerea Sandei Golopenția de a nu se închide în eliminarea abuzurilor, ci trăiește creator toate aceste nedreptăți.

Astfel, a devenit o voce restructurată și a putut accesa resursele științifice, prezente în instituțiile academice internaționale. Tot bagajul cultural acumulat a fost reîntors în

⁶ *Ibidem*, p. 14.

⁷ Sanda Golopenția, *Mitul Pagubei*. Printed in the United States of America, Editura Hiatus, 1986 (Cartea se află în Craiova, în Colecția Leonid Mămăligă, cu autograful autoarei din 21 oct. 1986), p. 58–59.

⁸ Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie*, p. 459.

⁹ Matilda Breazu, *Lingviști români din exil 1945–1989*, în Lucian Dindirică, *Cealaltă Aceași Cultură. Studii despre exilul românesc*, Craiova, Editura Universitaria, 2021, p. 183.

țară prin numeroasele publicații și participări la conferințe naționale și internaționale. În egală măsură, se alătură demersului de recuperare a lui Mihai Pop, inițiat de Rucsandra Pop, și publică corespondența dintre Mihai Pop și Anton Golopenția. De altfel, a contribuit prin multiplele realizări științifice elaborate în afara țării, în scopul reintegrării materialelor-document, corespondenței, în cultura de origine. Plurivalenta cercetătoare Sanda Golopenția poate fi receptată și prin prisma a ceea ce Michel Camus spune: „Transdisciplinaritatea este o nouă cale inițiativă, care integrează fundamentele vechilor tradiții ezoterice și ale științei contemporane, înnoindu-le limbajul; o cale vizionară și operativă, care se adresează celor mai deschise conștiințe trezite și care trasează linii riguroase de acțiune. Introducând rigoarea în inima gnozei, aceasta va evita derivatele și delirurile gen *New Age*”¹⁰.

Mihai Pop – Sanda Golopenția Eretescu

Universul cercetării Sandei Golopenția este extrem de amplu. Întrucât vreau să rămân într-o marjă de obiectivitate expozitivă voi pleca de la zonele de interferare în campaniile de teren ale familiei Golopenția cu Mihai Pop, referindu-mă îndeosebi la secvențele redată în volumul Sandei Golopenția: „Folclor, etnologie, antropologie” (2020), trăite într-un timp al contrastelor izbitoare, în care progresul și dezastrul se împletesc, în timp ce exilatul român cunoaște sentimentul neputinței și-l exteriorizează prin substanțialitatea creației expusă în ipostaze multiple. Îndrăznesc să vorbesc azi despre Mihai Pop, deținătorul Premiului Herder și membru de onoare al Academiei Române (2000). Spre deosebire de mulți dintre dumneavoastră, eu fac parte din generația care nu a avut șansa să-l întâlnească sau să lucreze cu dânsul. I-am studiat textele înregistrate și lăsate în grija generațiilor ce urmau să vină. Așa l-am cunoscut pe Mihai Pop, prin intermediul tezei mele de doctorat¹¹, citind bibliografia clasică, dedicată *Călușului*: „Folclor românesc. Texte și interpretări”, „Obiceiuri tradiționale românești” (1976), „Folclor literar românesc” scris în colaborare cu Pavel Ruxăndoiu (1976). De mare folos în cercetarea de teren mi-a fost: „Îndreptar pentru culegerea folclorului” (1967) sau „Îndrumări pentru monografiile sociologice”, semnată de Dimitrie Gusti și Traian Herseni (1940). De altfel, subliniem contribuția la consolidarea Școlii de Sociologie de la București a antropologului și etnografului Henri H. Stahl prin lucrările: „Teoria și practica investigațiilor sociale. Cercetări interdisciplinare zonale” sau „Amintiri și gânduri din vechea școală a «monografiilor sociologice»” din 1981.

Revenind la volumul semnat de Sanda Golopenția și discutat azi, atenția mea s-a concentrat asupra capitolelor dedicate lui Mihai Pop. Profesorul s-a specializat la Varșovia, Praga, Cracovia, Bonn (1929–1934). A studiat alături de Ovid Densusianu, Ștefania Cristescu și a asistat la monografiile gustiene de la Drăguș (1929), Runcu (1930), Cornova (1931). De-a lungul timpului, la aceste cercetări au luat parte și specialiști străini: „Astfel au participat la cercetări monografice în sate românești un american, Philip Mosely, azi profesor la Universitatea Cornell, un belgian, Prof. G. Jacquemyns, șeful

¹⁰ Basarab Nicolescu, Michel Camus, *Basarab Nicolescu Rădăcinile libertății*. Trad. de Carmen Lucaci, București, Curtea Veche Publishing, 2004, p 94.

¹¹ Mihaela Călinescu, *Călușul din județul Dolj, abordare etno-antropologică*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2022.

serviciului anchetelor din Institutul Solvay din Bruxelles, un german Helmut Hauffe, docent la Universitatea din Viena, un francez Jacques Lassaigne, bibliotecar la Camera franceză, un ungar Lukö Gábor, un cehoslovac, Kudrnowsky, un polonez Truszkowski. Revista noastră *Sociologie Românească* înregistrează regulat toate aceste legături științifice și roadele lor¹².

În scurt timp, Mihai Pop a profesat ca asistent în perioada 1936–1939 la Catedra de Istoria Literaturii Române și Folclor (1936–1939) a lui D. Caracostea. Între 1941–1944 a devenit atașat cultural la ambasada României din Bratislava. A demisionat din Ministerul de Externe (1946) și a acceptat o poziție de director administrativ la fabrica de ciment, din Fieni. A devenit cercetător științific la Institutul de Etnografie și Folclor, București (1948–1965) și, mai apoi, director, conferențiar, profesor de folclor la Facultatea de Limba și Literatura Română în București (1962–1975), președinte responsabil al *Revistei de Etnografie și Folclor*. Mai târziu, lucrările i-au fost regrupate în *Folclor Românesc I. Teorie și metodă, II. Texte și interpretări* (ediție îngrijită de Nicolae Constantinescu și Al. Dobre, 1998). Împreună cu Anton Golopenția a condus un grup de cercetări sociologice. Mai târziu organizează și conduce anchete de teren ale studenților și tinerilor cercetători și, în egală măsură, stârnește interesul studenților străini pentru satul românesc. De altfel, a susținut conferințe în importante universități din SUA.

În Bratislava fiind, Mihai Pop publica sub semnătura Petre Buga un set de articole de politică internațională în perioada 1937–1940, în *Lumea românească și Azi*. Materialele sunt recuperate de către Zoltán Rostás și editate în *Vreau și eu să fiu revizuit. Publicistica din anii 1937–1940*. Mihai Pop este preocupat de alegerile din 1937 și de decizia lui Carol al II-lea de a dizolva Parlamentul și de a institui dictatura regală. În egală măsură a avertizat asupra pericolului alianței Hitler – Mussolini, în scopul de a-și proteja țara. Desigur, amintim efortul binecunoscutului profesor și etnolog Nicolae Constantinescu și a colegilor de la fosta Catedră de Etnologie și Folclor a Facultății de Litere de la Universitatea din București de recuperare și editare a operei științifice a „creatorului scolii folcloristice românești moderne”¹³, Mihai Pop, cel care a publicat sub semnătura Petre Buga.

Într-o altă notă, în revista *Dor* aflăm, de la Rucsandra Pop, cea care încearcă să refacă puzzle-ul Mihai Pop, nepoata dânsului, mesajul antropologului și etnologului din 1997, pentru viitoarele generații de etnologi: „Am o singură dorință pentru viitor și pentru mine și mai cu seamă pentru dumneavoastră – să uitați ce am făcut în trecut și să ne gândim la ceea ce trebuie să facem de acum înainte”¹⁴.

Într-o Românie aflată la răscruce de drumuri și de timpuri, observăm intervențiile profesorului Mihai Pop în momentele delicate ale Sandei Golopenția.

Cu o dăruire rar întâlnită, susținută de o forță interioară inepuizabilă, hrănită de curiozitate și motivată de îndeplinirea acestei sarcini morale față de părinții săi, se angajează să trimită întreaga arhivă a familiei Golopenția în America, cu ajutorul profesorului Mihai Pop. Apoi, efortul a fost s-o organizeze și, în final, adevărata împlinire

¹² Gusti Dimitrie, *Problema Sociologiei. Sistem și Metodă*, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1940, p. 77.

¹³ Nicolae Constantinescu, *Cultura Antropologică. Studii, cronici, comentarii*, ediție, prefață, note de Cătălin D. Constantin, Editura Etnologică, București, 2016, p. 27.

¹⁴ Rucsandra Pop, *Dor*, 21. 10. 2010.

a venit când a reușit s-o transfere spre societate. În felul acesta, autoarea restituie, valorifică și pune în circuitul cultural internațional întregul tezaur etnografic, etnologic și corespondența recuperată de-a lungul vieții. De altfel, remarcăm o atenție deosebită asupra detaliilor în reproducerea textelor și grija față de ortografie, formele gramaticale, grafiile sau ezitățile gramaticale.

În timpul campaniei monografice de la Cornova, părinții autoarei, Ștefania Cristescu¹⁵ și Anton Golopenția¹⁶, au lucrat împreună cu Mihai Pop, Constantin Brăiloiu și cu Harry Brauner. Mihai Pop, student fiind, trecea cu ușurință de la mediul universitar cosmopolit din Praga la campaniile de vară desfășurate în diferite sate cu echipa sociologică multidisciplinară gustiană din care făcea parte. O influență marcantă în formarea sa a avut-o sociologul Dimitrie Gusti și apoi, la rândul său, Mihai Pop a transmis mai departe generațiilor de etnologi setul de metode gustiene. Profesorul Mihai Pop este considerat inițiatorul antropologiei culturale din România și, totodată, profesorul este apreciat pentru generozitatea de a oferi sugestii sau sfaturi prețioase studenților români sau străini. Amintim aici îndrumările oferite antropologului Gail Kligman, cea care a găsit suport și în Anca Giurchescu în realizarea lucrării: „Călușul. Transformări simbolice în ritualul românesc”, 2000. Dintr-o altă perspectivă, Jean Cuisenier ne devăluie detalii, în „Memoria Carpaților. România milenară: o privire interioară” (2002) despre întâlnirea lui cu Mihai Pop în spațiul științific internațional:

„Îl cunoșteam pe Mihai Pop prin Claude Lévi-Strauss. Înnodasem o relație în Japonia, la 1968, la Congresul mondial de științe antropologice și etnologice, unde fiecare ne reprezentam țările. Conduceam amândoi instituții științifice și culturale asemănătoare, și vederile noastre fuseseră convergente, în lumea aceea împărțită de războiul rece, cât privește felul în care trebuia tratat domeniul european. [...] Îl regăsisem de câteva ori în lumea internațională a universităților și a muzeelor, la Chicago, New York, sau Moscova. Și mai ales la Paris, unde a condus primul Congres internațional de etnologie și folclor european, pe care îl organizasem eu cu ocazia inaugurării Muzeului Național de Arte și Tradiții Populare, în 1971”¹⁷.

Extrapolând, se pune problema specificității culturii în fața universalității rațiunii în diada simultaneității rațiune – limbă, în scopul expunerii României unificate într-o lume împărțită de conflictul politic și ideologic între Vest și Est, între democrațiile liberale occidentale și regimurile comuniste totalitare. Mihai Pop, prin abilitatea sa diplomatică,

¹⁵ Ștefania Cristescu (mama Sandei Golopenția și eleva profesorilor Dimitrie Gusti, Ovid Densusianu și Marcel Mauss) a fost licențiată în Filosofie și Litere și s-a căsătorit în 1939 cu Anton Golopenția (Anton Golopenția, *Ultima carte. Text integral al declarațiilor în anchetă ale lui Anton Golopenția aflate în Arhivele S.R.I.*, volum editat, cu introducere și anexă de Sanda Golopenția, București, Editura Enciclopedică, 2001, p. 32).

¹⁶ Anton Golopenția s-a născut la 12 mai 1909 în comuna Prigor, județul Caraș (Banat). Licențiat în Drept (1930) și în Filosofie (1933). A studiat la Berlin, Hamburg și Leipzig. A susținut teza de doctorat cu titlul: *Die Information der Staatsführung und die überlieferte Soziologie*. Anton Golopenția n-a fost judecat și nici condamnat. A fost reținut pentru informații și spre a depune mărturie în ancheta Pătrășcanu. A murit în închisoare de T.B.C., la 10 septembrie 1951 (42 de ani) și a fost înmormântat la Jilava. (Anton Golopenția, *op. cit.*, p. 701–703).

¹⁷ Jean Cuisenier, *Memoria Carpaților. România milenară: o privire interioară*, Cluj, Editura Echinox, 2002, p. 66–67.

reușește să valorifice emblemele identitare românești într-un circuit științific și muzeal internațional în perioada în care prin doctrina oficială națională se încerca distanțarea de mediul european și integrarea în sistemul sovietic.

Deseori Sanda Golopenția își lua notițe în cadrul cursului de folclor susținut de eruditul profesor, Mihai Pop, în 1957 și participă la o cercetare de teren condusă tot de către acesta în Peșteana-Jiu și în Novaci. Aici, într-un spațiu non-formal, autoarea a remarcat, pe lângă disponibilitatea profesorului de a lucra chiar și noaptea, modestia acestuia, reamintindu-și mesele la cantina muncitorească și, în același timp, răspunderile părințești față de studenții tineri, care erau evacuați din sală atunci când se înregistrau cântecele fără perdea. Sanda Golopenția amintește și că profesorul excela în arta compensărilor. Relaxat, renunța la rigurile de comportament după numeroase ore de înregistrări „am spart pepele și ne-am bucurat scufundându-ne jumătatea de jos a feței în zeama răcoroasă și mâncând risipitor”¹⁸ sau iritat „nu-i plăcea să pierdem trenuri sau mașini, să ne abatem de la un plan întotdeauna realist”¹⁹. Autoarea își reamintește și prezența lui pentru puțin timp la debutul ei publicistic. Asculta cu plăcere impresiile tinerei autoare despre cărțile citite. Mai apoi, când este amenințată că va fi dată afară din facultate o sfătuieste așa: „trebuie să scrii că tatăl tău a avut în subordine la Institutul de Statistică jumătate din guvernul României”²⁰. Nedreptățită a fost și la repartizare, când a intrat prima pe țară și a fost trimisă în satul Sâmbăta, iar posturile bune au fost scoase după ce ea a părăsit sala. Atunci, Mihai Pop a încurajat-o să vină bibliotecar mânăuitor la Institutul de Folclor. Traversează perioade complicate după moartea tatălui, Anton Golopenția, iar în momentele de cumpănă ale Sandei Golopenția, Mihai Pop a găsit „soluții neobișnuite, toate bune”²¹. Cu mult tact, eruditul profesor a reușit s-o extragă din diferite medii nepotrivite și s-o așeze în contexte favorabile, fără să deranjeze întregul ansamblu de împrejurări.

Purtată de viață în alte spații, a traversat perioade istorice încărcate și s-a remarcat prin diversitatea domeniilor cultivate, printr-o continuă pregătire, aprofundare și perfecționare profesională.

Ne sunt rediate anumite particularități ale specialiștilor în interiorul echipei, în timpul campaniilor de teren: „Povestind despre modul de a face teren obișnuim să-l opun pe Bîrlea conversațiilor lungi și atent modulate pe care le purta Mihai Pop cu informatorii, înainte de a se angaja în cercetarea propriu-zisă. Nu cred că aveam dreptate. Și Bîrlea, și Pop, procedau în conformitate cu natura lor adâncă. Primul, năpustindu-se în lucru cu toată pasiunea de care era în stare și aducându-l, prin ea, la o stare aproape similară pe cel cu care vorbea. Al doilea, gustând din plin, detașat și fără grabă, clipele de întâlnire cu oameni care să-l ajute în încercarea mereu înnoită de a înțelege, în contexte tot mai largi, cultura populară”²².

Ni se detaliază și se pun în contrast tehnicile cercetătorilor de a culege informațiile din teren, astfel, informația poate fi extrasă prin multiple modalități în funcție de felul de a fi al fiecărui cercetător.

¹⁸ Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie*, p. 454.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*, p. 504.

²² Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie*, p. 524.

„Mi se pare, la gând târziu, că Birlea, ca și Constantin Brăiloiu, a fost un culegător tăcut, cu prea mult respect pentru informatori pentru a recurge la strategii în direcția lor. La Mihai Pop, în schimb, clipa culegerii era sărbătorească în sine și trebuia gustată ca atare și de el, și de informator, înainte de a se pune pe lucru. Mă întreb uneori, gândindu-mă la ce mi s-a povestit despre el, dacă A. Golopenția nu îmbina cumva cele două perspective, tăcând comunicativ și senin și făcându-i loc de vorbă liberă interlocutorului”²³.

În anexa volumului, Sanda Golopenția ne prezintă o copie a unei scrisori-invitație din 1979 inițiată de Mihai Pop către Frank Alvarez-Pereyre de la Laboratoire des langues et civilisations à tradition orale prin care îl invită să confirme acordul referitor la traducerea articolului autoarei: „transmettre notre accord pour la traduction de l'article Sanda Golopenția Eretescu: *Elemente praxiologice și pragmatice relevante pentru o tipologie a informatorilor* («Revista de etnografie și folclor», tome 22, nr. 1)²⁴.

Sanda Golopenția notează: „Aici e timpul să amintim despre o apropiere târzie, cea a lui Constantin Brăiloiu, sub tutela căruia s-au format și Mihai Pop și Ovidiu Birlea, care îl însoțiseră pe marele savant în cercetările gustiene de la Drăguș, Fundul Moldovei și în expediție, în satele de la est de Bug”²⁵.

Aici, în aceste comunități, în special în satele de la est de Bug, se păstrează un rest de heteronomie, determinată de deportările masive în spații străine izolate. Acestea au generat o dependență față de un agresor și s-a conturat o particularitate culturală, a rămas în conștiința lor un fel de apartenență identitară metafizică. Acest experiment de mutare a lor într-un alt spațiu și de dizolvare a identității în mod brutal a declanșat discuții fluide, nuanțate pe marginea identității – alterității, față de celălalt. Într-o altă notă, mărturiile au fost înregistrate și prin intermediul fotografiei lui Aurel Bauh²⁶ în Dâmbovnic sau a fotografului Casei Regale Iosif Berman în Cornova. Mai mult decât atât, Iosif Berman, unul dintre cei mai valoroși fotoreporteri români ai secolului XX, rămâne în memoria noastră prin imaginea unui București interbelic migrând de la orașul oriental către o capitală occidentală și, desigur, prin imaginile cu membrii Familiei Regale, copilăria Regelui Mihai. Într-un alt spațiu, Louis Monier a imortalizat în imagini o parte dintre intelectualii români aflați în exil. Fotograful a rămas în memoria colectivă a românilor prin celebra fotografie făcută inițial în 1945 și apoi în 1977 a celor trei nume legendare: Eliade, Cioran, Ionesco reușiți în Piața Fürstenberg în vederea lansării cărții *Încercarea labirintului*, semnată de Mircea Eliade. Ulterior, a colaborat și cu Basarab Nicolescu pentru a realiza copertile cărților din colecția „Les Roumains de Paris”²⁷. Fotografia documentară revitalizează, catalizează și rămâne mărturie a unor documente, secvențe–cheie, relații interumane, mărturisind existența românilor risipiți.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ibidem*, p. 553.

²⁵ Nicolae Constantinescu, *Sanda Golopenția: Modelul și Modelele*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, XXV–XXVI, 2021–2022, Cluj–Napoca, Editura Academiei Române / Editura Mega, 2022, p. 91.

²⁶ Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie*, p. 502.

²⁷ Louis Monier, Basarab Nicolescu, *Roumains de Paris*, Paris, Éditions Michel de Maule, 2017, p. 11. Cartea a fost publicată și în limba română: Louis Monier, Basarab Nicolescu, *Români din Paris*, traducere de Lucian Dindirică, București, Editura Vremea, 2018, p. 9.

Schimb epistolar: Mihai Pop – Anton Golopenția

Sanda Golopenția în „Bulevardele vieții”, în 2018, ne mărturisește o parte din nedreptățile trăite intens, derulate cu ceva ani în urmă, în România, în tăcere.

„Arestările studenților se făceau în timpul vacanțelor” sau „... oamenii erau ridicai de altundeva decât de acasă, dispărând pentru o vreme sau de tot. Așa se întâmplase cu tata, pe care veniseră să-l caute la Biblioteca Academiei”²⁸.

Era deseori chemată să dea declarații detaliate: „Îmi învățasem autobiografia pe dinafară, ca toată lumea, dar mi se cereau cu insistență, cam o dată pe lună, elemente noi. În disperare de cauză mama l-a chemat pe Mihai Pop, fost coleg în campaniile monografice gustiene cu ea și cu tata. [...] După părerea lui Mihai Pop, ar fi trebuit să „plusez”, declarând că tatăl meu, „reținut pentru informații” și „decedat în timpul detenției”, avusese în subordine și formase, pe când lucra la Institutul Central de Statistică, „jumătate din guvernul actual al României”²⁹.

Dintr-o scrisoare inițiată de Mihai Pop și Harry Brauner către Anton Golopenția (30.12.1931), publicată în *Rapsodia Epistolară*, vol. IV, aflăm că era informat cu privire la ce se realizase: „la Drăguș planul nostru cu informatori pe care îl stabilisem și îl ratasem la Cornova și regret că nu ești prezent pentru a-l realiza cu întreaga echipă spirituală, al cărei șef de toți recunoscut ai rămas, și îndeosebi la cea artistică, unde cu toate eforturile bunului Domniei tale prieten Brutus Coste, nu poți fi înlocuit”³⁰.

Dintr-un alt material de corespondență trimis de Mihai Pop către Anton Golopenția din 19. 01. 1933 se poate observa relația apropiată dintre cei doi corespondenți. În timp ce se afla la studii în Praga, simțindu-se neîndreptățit din cauza diverselor intrigi, guvernul cehoslovac a hotărât să nu-i mai acorde bursa de la 1 februarie. Așa se întâmplă că profesorul, Mihai Pop îi cere directorului de cabinet, Anton Golopenția, să-i intermedieze o bursă „ceea ce te rog eu este să faci tot ce să poate ca, până la 1 februarie, să mi se aranjeze plecarea la Varșovia, adică să am bursă acolo, să pot cât mai repede să iau acest drum”³¹. Apoi, dintr-un alt schimb epistolar, din data de 24. 08. 1933, expediat de Mihai Pop către Anton Golopenția, reținem respectarea etapei, dedicate bibliografiei consultate, înainte de a culege și înregistra materialul etnografic, atât de necesar în derularea planului de cercetare. Mihai îl înștiințează că va sosi la Drăguș. Îl informează că vrea să rămână să finalizeze lucrarea și dorește să-i trimită dosarul de limbă I și bibliografia la Drăguș³².

Într-o altă problemă, ce ținea de familia lui, Mihai Pop îi roagă să intervină și să o susțină pe sora lui, Anisia, să primească catedra de română de la Sighet³³. Aspect precizat în data de 28. 08. 1933, în scrisoarea, inițiată de Mihai Pop către A. Golopenția.

În vara anului 1939, Mihai Pop îi scrie periodic lui Anton Golopenția. Îl informează cum a organizat și coordonat echipa și îi transmite că-l așteaptă³⁴. În iulie 1939, Mihai

²⁸ Sanda Golopenția, *Bulevardele vieții*, București, Editura Spandugino, 2018, p. 89.

²⁹ *Ibidem*, p. 87.

³⁰ Sanda Golopenția, *Rapsodia epistolară: scrisori primite și trimise de Anton Golopenția (1923–1950)*, vol. IV, text stabilit de Sanda Golopenția și Ruxandra Guțu Pelazza, București, Editura Enciclopedică, 2014, p. 255.

³¹ *Ibidem*, p. 258.

³² *Ibidem*, p. 260.

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibidem*, p. 261.

Pop îi cere să-i trimită câteva lucrări, apoi, în următoarea lună, profesorul îi informează că are nevoie de chestionarele economice, cărțile, lucrările, documentele publicate de P.P. Panaitescu, actele și legiunile³⁵. Totodată, își arată mulțumirea față de Westfalia, interesată de cartografiere. Prin intermediul scrisorilor, Mihai Pop l-a înștiințat referitor la spațiul cercetat și i-a trimis actele în vederea decontărilor înregistrate în anul 1939.

Spre finalul verii din 1939, Mihai Pop îi solicită lui Anton Golopenția să vină cât mai repede și îi mărturisește că au nevoie de el mai mult tehnic decât științific. De altfel, îi cere să aducă filme pentru aparatul foto și îl informează că cercetările merg bine și specialiștii sunt entuziasmați³⁶. În același timp, în 28. 08. 1939, Mihai Pop îi transmite că în grija Ștefaniei vor rămâne: descântecurile, credințele, superstițiile. În plus, îi cere un doctor, un veterinar și un specialist cu profil politic și juridic pt campania de cercetare.

„Ar fi păcat ca lucrurile să nu se facă în condiții optime și ar fi dureros să nu dea rezultatele cele mai bune. Argeșul, tu știi bine, e temelia României moderne și plasa Dâmbovnic poate fi pentru Serviciul Social, atât ca cercetări, cât mai cu seamă ca realizări, o piatră de încercare”³⁷.

Printre rândurile scrise de cele mai multe ori în grabă, se face referire și la nou venitul în grupul de cercetare, specialistul american, Bill Penderton, proaspăt întors dintr-o cercetare de teren din India: „Americanul se dovedește a fi un băiat foarte bun și un excelent camarad. Băieții se amuză cu el prietenește, ei mai prind ceva englezește, iar el a început să deprindă românească”³⁸.

Cei doi specialiști, Mihai Pop și Anton Golopenția, trimit în toamnă, în data de 9. 09. 1939 către Dimitrie Gusti, raportul asupra activității echipei de cercetări monografice din plasa model Dâmbovnic, jud. Argeș. Sunt notați membrii echipei, satele cercetate, specificul structurii proiectului Dâmbovnic și un sondaj comparativ aplicat acestui șes, ținutul de temelie al României Noi, înainte de organizarea și consolidarea noului Stat românesc³⁹.

De altfel, amintim cercetarea din 1939 condusă de Anton Golopenția și, pe teren, de Mihai Pop în satul Dâmbovnic, din județul Argeș, relatată de Sanda Golopenția în *Rapsodia epistolară*, vol. IV. În urma acestei campanii de teren, într-un interviu realizat de Zoltán Rostás, Mihai Pop considera: „Dâmbovnic a fost probabil o ultimă încercare de a face știință”⁴⁰. Profesorul ajunge să conducă cercetarea de teren datorită indisponibilității sau dezinteresului colegilor care se îndreptaseră către politică și, în egală măsură, este trimis și pentru că exista reticența față de ideea inovatoare a lui Anton Golopenția, neîmpărtășită de Gusti și Stahl⁴¹. Nu putem trece mai departe fără să admirăm efortul și curajul lui Anton Golopenția, care, aflat ca expert la Conferința de Pace de la Paris, în anul 1946, i-a sprijinit pe Emil Cioran, Constantin Brăiloiu, Mircea Eliade,

³⁵ *Ibidem*, p. 263–265.

³⁶ *Ibidem*, p. 267.

³⁷ *Ibidem*, p. 269.

³⁸ *Ibidem*, p. 270.

³⁹ *Ibidem*, p. 272, 273, 281.

⁴⁰ Sanda Golopenția, *Arhipelagul gustian. Contribuții la istoria Școlii Sociologice de la București*, București, Editura Enciclopedică, 2016, p. 215.

⁴¹ *Ibidem*, p. 251.

„recomandându-l pe fiecare unor prieteni din Europa și Statele Unite”⁴² pentru ca mai apoi, Anton Golopenția să scrie, din închisoare: „informații de preț privind România interbelică și postbelică, inclusiv România anchetaților și a anchetatorilor lor, sau Franța Conferinței de Pace a anului 1946, cu proaspeții ei exilați români”⁴³, mulți dintre ei școliți inițial în Școala Sociologică de la București. Aspect materializat, mai târziu, realmente într-o altfel de cheie, cea a artelor vizuale, de către pictorul aflat în exil Victor Cupșa⁴⁴, prin tabloul său „Conferință de Pace”, donat Muzeului Cărții și Exilului Românesc, ce-și va deschide porțile curând, în Craiova. Tot aici regăsim, colecția Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugène Ionesco, Mircea Milcovitch, cel care a transmis mai departe „Bocetul din Gorj”, cules de Constantin Brăiloiu în campania de teren gustiană de la Runcu. De altfel, în patrimoniul muzeal, în acest centru de cercetări multidisciplinare avansate, au fost înregistrate în colecția Acad. Basarab Nicolescu valoroase materiale referitoare la pictorul suprealist Victor Brauner, inițiat în arta fotografică de Constantin Brâncuși, curatoriat în Paris și în 2023 în Timișoara de către Camille Morando. Totodată, artistul este fratele etnomuzicologului și folcloristului Harry Brauner, cel care alături de grupul coordonat de Horia Bernea, fiul lui Ernest Bernea, s-au izolat pentru a se reinventa în arta vizuală și s-au unificat în cadrul Școlii de la Poiana Mărului, determinați de regimul totalitar, ce devenea din ce în ce mai drastic în mediul urban⁴⁵. Referindu-ne la progresul gândirii, Horia-Roman Patapievic în *La confluența a două culturi: Lupasco astăzi*, consideră: „... orice decalaj spațial de tip centru-periferie poate fi exprimat ca fiind un decalaj temporal intern al societății care a inițiat modernizarea. [...] În interiorul unei societăți, oamenii sunt ca populațiile de atomi în interiorul unui material dat: se distribuie în raport cu modernitatea pe niveluri energetice diferite, care definesc tot atâtea niveluri de identitate, adică de realitate”⁴⁶.

Buclele informației și conștiinței fuzionează într-un punct transdisciplinar, astfel cunoașterea interioară și cea exterioară se susțin reciproc și se pot expanda într-un sistem mecatronic.

Concluzii

Aflat „ca expert statistic pe probleme de populație și teritoriu” în cadrul delegației României la Conferința de Pace de la Paris, în 1946, într-un timp de răscruce din istoria României moderne, Anton Golopenția și-a adus contribuția prin intervențiile, discursurile în cadrul științific și politic și, mai târziu, prin consemnările sale și prin scrisorile-stare, un adevărat tezaur cultural. În măsura în care în fiecare ființă există un nucleu sacru, validat de experiența fiecăruia, Basarab Nicolescu în *Basarab Nicolescu: neobosit căutător de adevăr* consideră:

⁴² Sanda Golopenția, *Folclor, etnologie, antropologie*, p. 507.

⁴³ *Ibidem*, p. 508.

⁴⁴ Victor Cupșa, *Chemin à travers tableaux. Cahiers d'atelier*, Épineuil-le-Fleuriel, Éditions Lettropolis, 2014, p. 174.

⁴⁵ Mihaela Călinescu, *Exilul în memoria Sandei Golopenția Eretescu*, în cadrul Conferinței Internaționale „Tradiție și Continuitate. Interferențe Culturale și Lingvistice în Context European”, ediția a V-a, 18.XI.2022, în curs de publicare.

⁴⁶ Basarab Nicolescu, *La confluența a două culturi: Lupasco astăzi*, București, Curtea Veche Publishing, 2010, p. 16.

„Atitudinea transculturală, transreligioasă, transpolitică și transnațională ne va permite astfel să ne asimilăm mai bine propria noastră cultură, să ne apărăm mai eficient propriile interese naționale, să ne respectăm mai bine propriile convingeri politice și religioase. Unitatea deschisă și pluralitatea complexă, la fel ca în toate celelalte domenii ale naturii și cunoașterii, nu sunt antagonice”⁴⁷.

Sanda Golopenția, cu emoție, lecturează scrisorile tatălui său și îi conturează multiple fațete ale personalității, de la aceea de bun și dăruit gospodar în pregătirea și susținerea campaniilor de cercetare, la grija față de notarea cu regularitate a informațiilor întâlnite în teren sau atenția față de nevoile colegilor ori schimbul epistolar cu importanți corespondenți, printre care și Mihai Pop. Prin toate acestea, fiica îi creionează portretul intelectualului, o remarcabilă personalitate a culturii românești, smuls brutal din lumea cercetării științifice. Sanda Golopenția assemblează printr-un discurs științific rafinat bucăți din trecutul familiei Golopenția, dense informații, bine sistematizate, investigate. Expusă aculturației prin intrarea în circuitele culturii occidentale, Sanda Golopenția, încărcată de drama dezrădăcinării, a încercat cu înverșunare să facă dreptate familiei și să le dea glas celor cărora li s-a impus tăcerea.

Alegerea personalității profesorului Mihai Pop, prezentat aici, nu este o asociere aleatorie, ci evidențiază, într-un fel, nuclee ale schimbărilor de paradigmă la nivelul școlii sociologice și, totodată, subliniază o preluare și o evoluție a unei științe printr-o preocupare constantă a grupului de gânditori, coordonați de el și solidarizați în jurul ideii de a dezvolta și perpetua metoda de lucru gustiană și de a consemna terenul etnografic al aceluși timp. În aceeași măsură, suprasaturarea cu tensiunile specifice aceluși moment tindeau să sufocă campaniile de teren și să anuleze efortul depus în activitățile echipei de cercetări monografice din Dâmbovnic, jud. Argeș, 9. 09. 1939. Cu greu, prin asumări raționale și prin numeroase discuții, se încerca detensionarea sistemului științific. Toată acea perioadă de acumulări și de consemnări devenea vulnerabilă și alterată în fața schimbărilor politice: *tăcerea impusă*, terenul, metodele, informatorul și observatorul. Specialiștii acelor vremuri încercau adaptări desperate în fața blocajului comunicațional al acelor timpuri, în încercarea lor de a păstra identitățile contemporane. Corespondența înregistrată ni-l portretizează pe Mihai Pop, cel care a reușit să transmită ce a învățat de la Anton Golopenția, preluând contribuțiile pe linia articulării formale a experienței de teren sau a metodelor, rigorilor inițiate de Alexandru Rosetti, Dimitrie Gusti și să transfere către noile generații experiențele metodice de cercetare.

Prin discursul cultural în spațiul internațional atât Anton Golopenția, cât și profesorul Mihai Pop pătrund în centrul unui spațiu cultural major și caută să-și promoveze și să-și securizeze identitatea națională. Ulterior, Sanda Golopenția, prizonieră într-un timp al nedreptății, experimentează exilul postbelic în urma instaurării regimului comunist. Pătrunde în comunitățile științifice și artistice românești, poartă în suflet greutatea, încărcătura psihică a exilatului și asistă la conturarea noilor forme ale tradiționalismului românesc în cultura română din exil, oarecum hibridizată, sub influența europenismului occidental reconstruit prin imitarea modelelor din vest. În

⁴⁷ Nicolescu Basarab, *Basarab Nicolescu: neobosit căutător de adevăr*, Ploiești, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2012, p. 47.

viziunea lui Gabriel Nedelea „... izgonirea politică nu obligă la izolarea într-o cultură minoră, ci dimpotrivă, în aproape toate cazurile postbelice, la intrarea într-un spațiu cultural major: francez, spaniol, italian, american, german etc. Asta nu rezolvă însă dialectica centru-margine, ci o adâncește, o ramifică⁴⁸.

Deși trăiește într-un mediu cosmopolit, rămâne fidelă și determinată prin efortul de peste două decenii de a repune în circuitul științific național și internațional întreaga operă a lui Anton Golopenția. În această cheie, publicul tânăr ar putea fi atras de colecția și artefactele, semnate de familia Golopenția, expuse pe o platformă digitală, asemeni unui studiu de caz, printr-un concept curatorial ce ar putea urmări mai multe serii muzeale relaționate cu: campaniile de teren, Conferința de Pace de la Paris din 1946, exilul în memoria Sandei Golopenția, armonizate printr-o „flexibilitate metodologică pe care în fond, doar premisa *terțului inclus* ne-o oferă⁴⁹. Așa, imaginea și informația pleacă din sertarul de arhivă spre depozitul digital și aici, prin valențe integratoare transdisciplinare, putem evidenția că augmentarea materialelor-document prin intensitatea mecatronicii întemeiată pe ideea complexității este trans-tematică. Din acest spațiu virtual deschis publicului larg, vizitatorul este inițiat și invitat într-un centru muzeal curatoriat și prin instalații multimedia în acord cu așteptările tânărului public cosmopolit, provocat să interacționeze cu un alt nivel de realitate: cyber-spațiu-timp, astfel curatorul pentru a facilita asimilarea informației va ține cont de concilierea efectivității cu afectivitatea.

⁴⁸ Gabriel Nedelea, *Arheologii ale exilului românesc postbelic*, în Lucian Dindirică, *Cealaltă Aceeași Cultură. Studii despre exilul românesc*, Craiova, Editura Universitaria, 2021, p. 67.

⁴⁹ Lucian Dindirică, *O introducere în problematicile exilului cultural românesc*, în Lucian Dindirică, *Cealaltă Aceeași Cultură. Studii despre exilul românesc*, Craiova, Editura Universitaria, 2021, p. 11.

